

Humanidad en evolución: entre la
biología, la cultura y la fe

Humanity in evolution: between
biology, culture and faith

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

30/octubre/2025

Resumen: La reflexión sobre el origen y desarrollo de la especie humana ha transitado desde los mitos fundacionales hasta los marcos racionales de la ciencia moderna. Hoy sabemos que el paradigma evolutivo no solo ha transformado nuestra comprensión de la vida, sino también de nosotros mismos. Sin embargo, esta transformación no necesariamente anula la dimensión espiritual o teológica del ser humano. Más bien, nos invita a reinterpretarla desde un horizonte más amplio, donde razón y fe pueden coexistir sin anularse. En este ensayo intento pensar esa convivencia entre biología, cultura y espiritualidad, así como la singularidad que nos define y el momento decisivo que atravesamos como especie.

Palabras clave: evolución humana, creacionismo, biología, cultura, fe, filosofía de la ciencia, singularidad humana, humanización, ética.

Abstract: Reflection on the origin and development of the human species has moved from founding myths to the rational frameworks of modern science. Today we know that the evolutionary paradigm has transformed not only our understanding of life, but also of ourselves. However, this transformation does not necessarily negate the spiritual or theological dimension of human beings. Rather, it invites us to reinterpret it from a broader perspective, where reason and faith can coexist without cancelling each other out. In this essay, I attempt to reflect on this coexistence between biology, culture and spirituality, as well as the uniqueness that defines us and the decisive moment we are going through as a species.

Keywords: human evolution, creationism, biology, culture, faith, philosophy of science, human uniqueness, humanisation, ethics.

Contenido

Del mito al logos: la superación del paradigma creacionista	4
Filogénesis y ontogénesis: dos dimensiones del proceso evolutivo	4
Biología y cultura: una integración necesaria.....	5
La singularidad humana y su destino evolutivo	6
Horizonte tecnológico y destino evolutivo.....	7

Del mito al logos: la superación del paradigma creacionista

A mi juicio, la explicación de la evolución como la conocemos hoy supone una superación respecto a la explicación teológica clásica en términos epistémicos. En otras palabras, es un avance en un área concreta del conocimiento. En cierta forma, la explicación creacionista tendía más bien a un esclarecimiento mitológico, alejado de ese logos racional. Con la llegada y avance en la teoría de la evolución, el conocimiento y comprensión de lo que somos ha aumentado cuantitativa y cualitativamente. Hemos dotado de base material y racional toda nuestra ontología, podemos rastrear nuestros orígenes —aunque aún con vacíos—, pero con un grado de conocimiento sin precedentes, como, por ejemplo, nuestra vinculación genética, cultural, social, ontológica, etc. con el resto de seres vivos. En consecuencia, estamos en capacidad de conocer, en mayor o menor medida, cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy.

Respecto a que, si el creacionismo es compatible con la evolución, pienso que hay que ser muy cauto en este sentido para no caer en un concepto de Dios *ex machina* o tapa agujeros epistémicos. No se trata de afirmar que la teoría de la evolución deja unos vacíos que explica el creacionismo, sino cambiar nuestro concepto teológico de las Escrituras. Cuando hablamos de la Biblia estamos antes un tipo de literatura religiosa, mayormente simbólica y de formación espiritual. Esto implica que no es un libro de ciencia, ni de historia y es aquí donde las herramientas hermenéuticas y exegéticas deben de operar de la forma correcta. Sabemos que Dios nos creó y que de Él somos y a Él vamos, pero no sabemos cómo nos creó, ni qué sucederá después de esta vida con una certeza científica. Es aquí donde entraría la fe como elemento decisivo de la experiencia espiritual del creyente con la Escrituras.

Filogénesis y ontogénesis: dos dimensiones del proceso evolutivo

Pienso que es imposible comprender el proceso evolutivo solo desde un punto de vista. La filogénesis es fundamental, nos explica cómo hemos evolucionado como especie y nos convertimos en esa forma particular de ser: ser humanos. Se enfoca más bien en una perspectiva general o a grandes rasgos, retrocede en el tiempo de manera abrumadora y claro que quedan huecos epistémicos que no podemos comprender o asentar en nuestra realidad concreta. Es aquí donde la ontogénesis juega un papel fundamental, ya que nos

permite, por decirlo de alguna forma, reproducir ese proceso evolutivo en cada individuo desde su gestación. Vemos que esos rasgos evolutivos se replican en cada individuo y también nos permite separarnos de otras formas de vida por notables diferencias, como la fragilidad humana al momento del nacimiento.

En este orden de ideas, la ontogénesis nos permite apreciar esa separación con el resto animales que la filogénesis no nos muestra, pero también nos revela el carácter potencial y no actual, que tenemos. En otras palabras, necesitamos organizarnos y nutrirnos cultural y socialmente para la evolución en categoría de humanización y no solo de hominización. En este sentido, la filogénesis nos explica el proceso de hominización y la ontogénesis el de la humanización. En conjunto, esto es lo que nos hace ser humanos, no uno de ellos separado del otro.

Biología y cultura: una integración necesaria

Pienso que la posición integradora es la más acertada a la hora de la relación o solapamiento entre la biología y la cultura. Las otras concepciones, de una forma o de otra, son visiones sesgadas o parcializadas de nuestra realidad ontológica. Somos materia, es decir, biología, pero también hay un componente metafísico en nosotros, que es donde se encuadra la cultura. Estas dos dimensiones de nuestra experiencia vital es imposible separarlas al estilo cartesiano, sino que una no puede comprenderse sin la otra, de ahí que considere la visión integradora como la más factible.

La realidad material es innegable, es más, somos un tipo de materia muy particular, tan particular que es excesivamente complicado explicar el propio concepto de vida solo desde la materia. Es más, si lo hiciéramos, también podríamos reducir a la biología a pura física y prescindir de la biología. De hecho, esto ya es una crítica en filosofía de la biología. Pero si vamos más allá, hay elementos como las ideas, la moral, los sentimientos, la conciencia, la autoconciencia, la justicia, etc. que no tiene una explicación biológica satisfactoria. Incluso podemos dar un giro de tuerca más y es que el propio concepto de biología, evolución, sexo, género, etc. son construcciones culturales. Todo el aparataje epistémico es cultural también. En este sentido, podríamos también decir que la biología no es antes que la cultura, sino que sucede algo similar al concepto de ciudadanos en la *Política* de Aristóteles, que antes es la sociedad que el

ciudadano porque este no puede existir sin una sociedad. Algo parecido ocurre con todo el conocimiento biológico, físico, antropológico, etc. Todo es una interpretación realizada dentro de un marco cultural más o menos complejo.

No obstante, no quiero decir que la cultura sea antes que la biología, pero sí que estas surgen simultáneamente, aunque la biología pretenda ser la base material y orgánica de la cultura.

La singularidad humana y su destino evolutivo

La singularidad humana en antropología hace alusión a eso que nos diferencia del resto de formas de vida, aquello que nos hace únicos. Desde un prisma biologicista, destacan ciertas características fisiológicas como el tamaño del cerebro, la técnica, el bipedismo, etc. Ahora bien, aunque esto sea un rasgo distintivo de nuestra especie, no cubre por completo la complejidad de lo humano. Si nos fijamos únicamente en las diferencias biológicas, veremos que cualquier especie posee cierta singularidad respecto al resto. En parte relativizamos un término que es mucho más complejo cuando pretendemos aplicarlo a lo humano.

Es aquí donde entran elementos decisivos para comprender nuestra singularidad, como, por ejemplo, la cultura, la libertad, la autoconciencia, la justicia, la moral, etc. Nuestro mundo es moral porque nosotros como especie lo cargamos de moralidad, otros animales, aunque sufran, no tienen una concepción moral del mundo como nosotros. La conciencia de nuestra finitud es igualmente otro rasgo de nuestra singularidad. No tenemos más que prestar atención a la gran cantidad de sistemas religiosos y teológicos del mundo. Este tipo de ordenamiento es inexistente en otras especies. Solo con este dispositivo ya entramos en un terreno emparentado con otros elementos igualmente trascendente y solo vinculantes de manera plena al ser humano, como podría ser el cuidado. Somos la única especie capacitada para cuidar y preservar el resto de formas de vida y al planeta.

En consecuencia, nuestra singularidad estriba en una mezcla de biología y cultura que engloba todo lo anteriormente expuesto.

Horizonte tecnológico y destino evolutivo

El punto principal que hace que la evolución humana se encuentre en un momento decisivo y sin precedentes son los avances tecnológicos, científicos y la acumulación de información y conocimiento. Curiosamente, estos elementos son consecuencias de la propia evolución, pero son tan relevantes que impactan directamente en el ritmo evolutivo.

Por ejemplo, el ritmo evolutivo en todos los sentidos ha cambiado considerablemente. Podemos ver que los niños crecen más rápido, que ya nacen con los ojos abiertos como quien dice, pero también hemos burlado el mecanismo de selección natural gracias a los avances científicos. Lo determinante ha dejado de ser determinante, se están barajando cada vez —por mencionar algo— la manipulación genética para tener hijos, los hijos nacidos por donación de esperma u óvulos, los vientres de alquiler, el aborto, el suicidio asistido, etc. Toda una serie de procedimientos inexistentes hasta ahora, que están presentes en nuestra cotidianidad, forman parte de todo el proceso evolutivo ya, tanto en lo biológico como en lo cultural.

Lo más interesante de todo esto es que la evolución no tiene porque significar algo bueno, sino que podemos evolucionar hacia algo peor en términos de humanización. Nuestra humanización —con elementos que he mencionado anteriormente como el cuidado— puede dirigirse hacia la dirección contraria, es decir, hacia la destrucción del planeta, de otras formas de vida e incluso de nuestra propia especie. Esto es así porque la propia evolución, entendida esta de forma integral, nos ha dotada de las capacidades para ser esos pequeños dioses con poder para construir y para destruir. Con la capacidad de cuidar o dañar, de amar o de odiar, etc. y hacerlo todo de manera superlativa en tiempo y espacio.